

El Facilitador de Autonomía: entre la precarización del cuidado y la negación del derecho a la educación inclusiva

Por **Diego Vega** – Activista neurodisidente del Sur Global

Presidente de Neurouniverso UY – Directivo Federación de Organizaciones por la Discapacidad del Uruguay - Miembro CDVI Becky Sabah

Autor de “Más allá del diagnóstico” y “Manuales sobre Neurodivergencias”

Funcionario Público

Resumen (abstract)

Este artículo analiza críticamente la figura del “Facilitador de Autonomía en Ámbitos Educativos” (FAAE), recientemente convocada por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Desde un enfoque jurídico, neurodisidente y de derechos humanos, se expone cómo esta figura reproduce una lógica asistencialista, precarizante y contraria al modelo social de la discapacidad. Se problematiza el lenguaje institucional, el régimen de contratación, la falta de participación efectiva de los colectivos y el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Finalmente, se proponen recomendaciones estructurales hacia un verdadero sistema de apoyo educativo inclusivo y con justicia social.

Palabras clave

Educación inclusiva – Discapacidad – Derechos humanos – Neurodivergencia – Uruguay – Trabajo decente – Capacitismo – CDPD – Políticas públicas – Sur Global

Introducción

La creación del rol de Facilitador/a de Autonomía en Ámbitos Educativos (FAAE) en Uruguay ha sido presentada como parte de una política orientada a la inclusión educativa. No obstante, desde una lectura crítica situada en el Sur Global, en tanto persona autista, activista neurodivergente y defensor de la vida independiente, me veo en la necesidad de señalar que este dispositivo, lejos de promover derechos, perpetúa una lógica asistencialista, fragmentaria y jurídicamente cuestionable.

1. Dependencia: un concepto obsoleto y peyorativo

El llamado define a los destinatarios del FAAE como niños, niñas y adolescentes en “situación de dependencia moderada o severa”. Este lenguaje, heredado de enfoques clínicos y verticalistas, reproduce un paradigma contrario a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que sustituye la visión médica de la discapacidad por un modelo social, basado en derechos.

El rol, además, se construye sobre un curso en atención a la dependencia, lo cual desmiente su propia denominación. No se forman facilitadores de autonomía, sino asistentes a la

dependencia. Desde una perspectiva jurídica, esto representa una contradicción estructural que refuerza el asistencialismo en detrimento de la autodeterminación.

2. Precarización del cuidado y negación del trabajo digno

El contrato previsto exige que el FAAE sea un trabajador por empresa unipersonal, sin vínculo de dependencia, sin licencia, aguinaldo ni estabilidad. El Estado, en lugar de dignificar el trabajo de cuidado, lo terceriza y lo degrada.

Esto vulnera los estándares del derecho al trabajo decente consagrados en instrumentos internacionales como el PIDESC y convenios de la OIT. También representa una regresividad en relación con los principios del propio Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que supo ser pionero en América Latina.

3. El FAAE en la práctica: el colapso del modelo improvisado

El llamado establece que un solo FAAE puede atender a tres estudiantes con necesidades diversas. La escena es insostenible:

Un niño autista de tercer año necesita regulación sensorial; un niño en silla de ruedas de quinto año necesita ayuda para ir al baño; un niño con síndrome de Down de primer año está desregulado emocionalmente. Todos al mismo tiempo. ¿Cómo se actúa? ¿A quién se prioriza? ¿Quién queda desatendido?

Esta realidad demuestra que el diseño no responde a criterios de calidad ni equidad, y convierte el cuidado en una función desbordada e ineficaz.

4. Violación de obligaciones internacionales y participación nula

Uruguay ha ratificado la CDPD, cuyo artículo 4.3 obliga al Estado a consultar activamente a las personas con discapacidad en la elaboración de políticas públicas. Nada de esto se ha respetado. Las organizaciones no fueron convocadas, y la figura fue impuesta sin co-diseño.

Tampoco se cumple el artículo 24, que exige asegurar apoyos personalizados, ni el artículo 19, que consagra el derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad. Este modelo, por el contrario, invisibiliza la voz de quienes somos sujetos de derecho, y nos reduce a objetos de asistencia.

5. Continuidades políticas y retrocesos éticos

La figura del FAAE fue inicialmente creada durante el gobierno de la coalición republicana. Sin embargo, este nuevo llamado se realiza bajo un gobierno del Frente Amplio, espacio político que históricamente ha defendido los derechos humanos y la participación social.

Sinceramente, creí que este gobierno iba a tener más empatía, más escucha, más coherencia. Que iba a corregir errores y no a replicarlos. Que iba a dialogar con los colectivos de personas en situación de discapacidad antes de continuar con modelos que son, en lo jurídico, un disparate jurídico; en lo social, una improvisación; y en lo político, una oportunidad perdida.

Mientras otros países que replicaron el modelo uruguayo de cuidados ya implementaron las observaciones realizadas por Naciones Unidas, Uruguay se queda atrás, renunciando a su propio legado progresista y debilitando el prestigio internacional del SNIC.

6. Propuestas hacia una política estructural, justa y participativa

Uruguay debe asumir su compromiso con los derechos humanos y revisar integralmente esta figura. Proponemos:

1. Eliminar el uso del término “dependencia moderada o severa”.
2. Crear cargos públicos estables, con derechos laborales plenos.
3. Diseñar planes de apoyo individualizados, contruidos con participación activa del estudiante, su familia y el equipo docente.
4. Construir equipos de apoyo interdisciplinarios permanentes en cada centro educativo.
5. Asegurar la participación de las personas con discapacidad y colectivos neurodivergentes en el diseño, ejecución y evaluación de políticas educativas.

Conclusión

No hay inclusión sin derechos.

No hay autonomía desde la dependencia.

No hay justicia social con trabajo precarizado.

Y no hay cambio posible sin escuchar a quienes vivimos estas realidades.

El rol del FAAE, tal como está planteado, es un dispositivo que normaliza el abandono institucional, enmascarado bajo el discurso del cuidado. Desde una mirada neurodisidente del Sur Global, exijo estructuras con justicia, participación y dignidad.

Nada sobre nosotres sin nosotres.

Diego Vega

Activista Neurodisidente del Sur Global

Presidente de Neurouniverso UY – Directivo Federación de Organizaciones por la Discapacidad del Uruguay

Autor de “Más allá del diagnóstico”, “Manuales sobre Neurodivergencias” y “Manifiesto Neurodivergente”